

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 1, Nomor 5, Juni 2023

e-ISSN: 2986-6340

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8039377>

Strategi Rekrutment Tenaga Kerja Freelance di CV Fajar Duta Kreasindo

Barkah Ibnu Romadon¹, Uus MD Fadli²

^{1,2}Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Buana Perjuangan Karawang

Email: ¹mn20.barkahromadon@mhs.ubpkarawang.ac.id, ²uus.fadli@ubpkarawang.ac.id

Abstrak

Travel Agency adalah sebuah bisnis jasa yang menyediakan layanan pengorganisasian dan koordinasi untuk segala kebutuhan terkait acara wisata. Wisata merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Travel Agency bertujuan untuk membantu calon konsumen untuk menentukan perjalanan wisata dan memenuhi berbagai keinginan mereka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan kualitatif. Metode deskriptif digunakan untuk menyajikan fakta dan kejadian yang sistematis dan akurat mengenai sifat populasi. Dalam penelitian ini, penulis terlibat langsung di lapangan untuk mengumpulkan data dan melakukan analisis data yang menghasilkan informasi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari responden dan perilaku yang diamati. Strategi rekrutment tenaga kerja freelance di bidang jasa travel agency di CV Fajar Duta Kreasindo perlu dilakukan dengan cermat untuk memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dalam pembahasan ini, kami telah mengidentifikasi beberapa strategi yang dapat diterapkan, antara lain membangun jejaring dengan pihak-pihak terkait, membuat deskripsi pekerjaan dan kualifikasi yang jelas, menggunakan platform perekrutan online, mengadopsi tes dan wawancara seleksi, serta melakukan verifikasi referensi dan pengalaman kerja

Kata Kunci: Travel Agency, Rekrutment, Sumber Daya Manusia.

Abstract

Travel Agency is a service business that provides organizing and coordinating services for all needs related to tourist events. Tourism is a travel activity carried out by a person or group of people by visiting certain places for recreational purposes, personal development, or studying the uniqueness of the tourist attractions visited in a temporary period. Travel Agency aims to help potential customers to determine travel and fulfill their various desires. This research uses descriptive and qualitative research methods. The descriptive method is used to present systematic and accurate facts and events regarding the nature of the population. In this study, the authors were directly involved in the field to collect data and carry out data analysis which produced information in the form of written or spoken words from the respondents and the observed behavior. The strategy for recruiting freelance workers in the field of travel agent services at CV Fajar Duta Kreasindo needs to be done carefully to get a workforce that fits the company's needs. In this discussion, we have identified several strategies that can be implemented, including building networks with related parties, creating clear job descriptions and qualifications, using online filling platforms, adopting tests and selection interviews, and verifying references and work experience.

Keywords : *Travel Agency, Recruitment, Human Resources*

PENDAHULUAN

Travel Agency adalah sebuah bisnis jasa yang menyediakan layanan pengorganisasian dan koordinasi untuk segala kebutuhan terkait acara wisata. Tugas Travel Agency meliputi

berbagai hal seperti merancang konsep perjalanan wisata sesuai dengan keinginan konsumen, menentukan waktu yang tepat untuk pelaksanaan perjalanan wisata, membantu dalam merekomendasikan tempat wisata, dan menyediakan perlengkapan pendukung yang dibutuhkan selama perjalanan wisata berlangsung.

Selain itu, travel Agency juga bertanggung jawab untuk menyediakan layanan seperti *Master of ceremony (MC)*, *Tour Leader*, *Armada*, *fotografer*, dan berbagai kebutuhan lainnya sesuai dengan permintaan calon konsumen. Dengan memiliki tenaga kerja yang berkualitas, sebuah organisasi dapat menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dengan lebih baik. Tenaga kerja yang cerdas mampu memberikan kontribusi ide-ide inovatif dan solusi kreatif dalam memecahkan masalah yang dihadapi organisasi. Sementara itu, tenaga kerja yang terbuka akan menerima perubahan dengan baik dan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan bisnis yang dinamis.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan kualitatif. Metode deskriptif digunakan untuk menyajikan fakta dan kejadian yang sistematis dan akurat mengenai sifat populasi. Dalam penelitian ini, penulis terlibat langsung di lapangan untuk mengumpulkan data dan melakukan analisis data yang menghasilkan informasi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari responden dan perilaku yang diamati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi rekrutment tenaga kerja freelance di bidang jasa travel agency di CV Fajar Duta Kreasindo perlu dilakukan dengan cermat untuk memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dalam pembahasan ini, kami telah mengidentifikasi beberapa strategi yang dapat diterapkan, antara lain membangun jejaring dengan pihak-pihak terkait, membuat deskripsi pekerjaan dan kualifikasi yang jelas, menggunakan platform perekrutan online, mengadopsi tes dan wawancara seleksi, serta melakukan verifikasi referensi dan pengalaman kerja. Strategi rekrutment yang dilakukan oleh travel agency CV Fajar Duta Kreasindo diantaranya:

1. Strategi Awal, membangun jejaring dengan pihak-pihak terkait seperti komunitas backpacker, perguruan tinggi atau sekolah-sekolah yang memiliki program studi terkait, dan media sosial. Dengan membangun jejaring, perusahaan dapat memperoleh informasi mengenai tenaga kerja freelance yang potensial.
2. Strategi Kedua, membuat deskripsi pekerjaan dan kualifikasi yang jelas. Hal ini penting agar perusahaan dapat menarik tenaga kerja freelance yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
3. Strategi ketiga, menggunakan platform perekrutan online. Dalam era digital saat ini, platform seperti situs job board, media sosial dan aplikasi perekrutan dapat menjadi sarana efektif untuk menjangkau calon tenaga kerja freelance dari berbagai wilayah.
4. Strategi keempat, menggunakan tes dan wawancara seleksi. Tes dan wawancara seleksi dapat digunakan untuk memilih tenaga kerja freelance yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Tes dan wawancara seleksi dapat dilakukan secara online atau tatap muka.

5. Strategi kelima, melakukan verifikasi referensi dan pengalaman kerja. melalui verifikasi ini perusahaan dapat memastikan bahwa tenaga kerja freelance memiliki kualifikasi yang dibutuhkan sebelum memutuskan untuk merekrutnya.

Dari wawancara seleksi, harapan perusahaan itu memiliki calon pegawai yang memiliki ide kreatif dan memiliki tujuan yang sama untuk membangun Cv Fajar Duta Kreasindo. Employment reference lebih sering digunakan perusahaan karena kebutuhan untuk mengakomodir urusan pekerjaan agar lebih efisien kerja. terutama untuk bagian dokumentasi acara yang harus orang yang memiliki skill dan pengalaman dibidangnya. Dengan resiko pekerjaan saat dilapangan membutuhkan fisik yang kuat dan tidak memiliki riwayat penyakit yang berat. Ini merupakan hal yang diperlukan untuk menjaga kestabilan pelayanan kepada konsumen.

KESIMPULAN

Travel Agency adalah sebuah bisnis jasa yang menyediakan layanan pengorganisasian dan koordinasi untuk segala kebutuhan terkait acara wisata. Wisata merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Travel Agency bertujuan untuk membantu calon konsumen untuk menentukan perjalanan wisata dan memenuhi berbagai keinginan mereka.

Dengan memiliki tenaga kerja yang berkualitas, sebuah organisasi dapat menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dengan lebih baik. Tenaga kerja yang cerdas mampu memberikan kontribusi ide-ide inovatif dan solusi kreatif dalam memecahkan masalah yang dihadapi organisasi. Sementara itu, tenaga kerja yang terbuka akan menerima perubahan dengan baik dan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Dalam proses rekrutment yang baik diharapkan perusahaan akan mendapatkan tenaga kerja yang telah sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan karena keberlangsungan perusahaan, kelancaran jalannya pelaksanaan kegiatan unsur sumber daya manusia merupakan hal paling terpenting.

SARAN

Strategi rekrutment tenaga kerja freelance di bidang jasa travel agency di CV Fajar Duta Kreasindo perlu dilakukan dengan cermat untuk memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Perusahaan ini terbilang cukup masih banyak pembelajaran dari segi perekrutan. Tapi para pekerja paruh waktu atau freelance masih banyak yang masih bertahan dan masih tetap berkreasi. Walaupun pekerja di Cv Fajar Duta Kreasindo terbilang banyak yang bekerja paruh waktu atau freelance tetapi perusahaan pun tidak lupa untuk melakukan perjanjian kerja dengan freelance tentang pekerjaan dan kompensasi yang diberikan.

Referensi

- Bank, P. T., Pada, M., & Giovanni, A. (2018). *Pengaruh Proses Rekrutmen (Porek) dan Seleksi terhadap Kinerja Karyawan*. 1(2), 8–18.
- Nikmah, F., Hasan, H., & Ainie, L. N. (2018). *Analisis prosedur rekrutmen dalam upaya*

pemenuhan tenaga kerja. 46–53.

- Pottale, B. (2017). *Pengaruh Proses Rekrutmen Dan Seleksi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt Bank Sulutgo The Influence Of The Recruitment Process For And Selection Of The Performance Of Employees At Pt . Bank Sulutgo. 16(04), 453–464.*
- Sugiono, E. (2019). *Pengaruh Rekrutmen, Penempatan Kerja Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Pt Indoturbine Jakarta Pusat. 15(2), 98–112.*
- Suryani, W., & Pribadi, T. (2021). *Pengaruh Rekrutmen Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT . Brataco Medan The Effect of Recruitment and Work Discipline on Employee Performance at PT . Brataco Medan. 2(2), 153–160.*